

УДК.378.1

**ИННОВАЦИОННАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЕТОДЫ
ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ**

Туйчиева Саодат Меликузиевна,

кандидат психологических наук, Ташкенский университет прикладных наук, Узбекистан. г.Ташкент e-mail: tuychieva_saodat@mail.ru

Тўйчиева Саодат Мелиқўзиевна,

психология фанлари номзоди, доцент, Тошкент амалий фанлар университети e-mail: tuychieva_saodat@mail.ru

Tuychiyeva Saodat Melikuzievna,

PhD in Psychology, Tashkent, Uzbekistan. Tashkent city e-mail: tuychieva_saodat@mail.ru

Ключевые понятия: образовательные технологии, образовательный процесс, вебинар, онлайн, онлайн-тренинг, модернизация, образование, кооперация

Таянч тушунчалар: таълим технологиялари, таълим жараёни, вебинар, онлайн, онлайн-тренинг, модернизация, таълим, кооперация

Key concepts: educational technologies, educational process, webinar, online, online training, modernization, education, cooperation

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается эффективному использованию инновационных методов в процессе взаимодействия высших учебных заведений. В ней особое внимание уделяется дистанционному обучению с использованием педагогических тренингов и онлайн занятий.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола замонавий олий таълимда ҳамкорлик жараёнларига ва

бунда инновацион методлардан фойдаланишига бағишланган. Мақола алоҳида эътибор масофадан таълим бериши жараёнига қаратилган.

ANNOTATION

This article is devoted to the effective use of innovative methods in the process of interaction between higher education institutions. It focuses on distance learning using pedagogical training and online classes

Актуальность. На современном этапе развитие высшего образования в Узбекистане, выход его на международный уровень, рост человеческого капитала являются стратегическими задачами. И от их успешного выполнения зависит процветание страны в будущем, устойчивый рост экономики, науки, образования, культуры и других отраслей.

Подготовить специалистов «высшей пробы»- проблема сложная. Для этого нужны и высокий научный потенциал, богатый педагогический опыт преподавателей, современные научно-технические средства обучения. Всем этими слагаемыми университет обладает в полной мере. Для эффективной организации совместной деятельности большое внимание уделяется подбору форм, методов и средств обучения с целью обеспечения эффективности организации учебного процесса.

Цель работы. Данная статья посвящается эффективному использованию инновационных методов в процессе формирования инновационной личности. «Инновационная личность» — более широкая категория, означающая, что каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, — активным инициатором и производителем этих изменений. Инновационное общество и образование направлено на обучение и воспитание «инновационной личности». Ключевыми компетенциями инновационной личности должны стать:

— способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;

— способность к критическому мышлению;

— способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в высоко конкурентной среде, мобильность;

— широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке.

Формирование будущих специалистов- это длительный и сложный процесс, включающий в себя необходимость адаптации для этих целей не просто отдельных направлений социально-экономической политики (в первую очередь, политики в сфере образования), но и общественной среды в целом, формирование «климата» в обществе, обеспечивающего свободу творчества и самовыражения, поощряющего и вознаграждающего людей, обладающих соответствующими компетенциями и достигающих успеха за счет их использования.

В связи с этим, необходимо формирование целостной системы непрерывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым инновационной экономикой. Переход к использованию современных методов и технологий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации выявления и постановки проблем, создания нового знания,

направленного на их решение, поиска и обработки информации, самостоятельной и командной работы и иных компетенций инновационной деятельности. В этом плане конечно важна роль сотрудничества в образовательной сфере. Формируя, новую обучающую среду мы формируем человека, гражданина и специалиста готового отвечать требованиям XXI века.

Заключение. Концепция постоянного профессионального развития может быть определена как «индивидуальная ответственность специалистов за систематическое поддержание, развитие и расширение объема знаний, навыков и установок для обеспечения постоянной компетентности в качестве специалистов на всем протяжении их карьеры». Необходимость создания новой современной системы подготовки кадров продиктована специализацией и дифференциацией деятельности субъектов рынка, что повлечет за собой необходимость изменения подходов и учебных программ. Только хороший специалист, который освоил новейшие информационные, коммуникационные и инновационные образовательные технологии может принести пользу своему обществу. И сегодня совершенствование подготовки кадров путем достижения международных стандартов профессиональной подготовки специалистов, интеграция в мировое образовательное пространство является ключевой задачей непрерывного образования.

Литература

1. Журбенко В., Саакян Э., Тишков Д.С., Бондарева А.Э., Ирышкова О.В. Деловые игры как критерий оценки компетентности выпускников медицинского вуза // Успехи современного естествознания. 2014. № 12-4. С. 492-493.

2. Станиславова И.Л. Гуманистическая концепция здоровья Э.Фромма // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 341-346.

3. Мирсолиева М., Хошимова М. Модернизация и внедрение инновационных технологий в учебно-методический процесс высших учебных заведений. Ташкент, 2016.

